

Формирование навыков устной речи у изучающих русский язык: Эффективные стратегии.

*Кудратова Гулрух Иззатуллаевна
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Узбекско-финского Пед.Института*

Отакулова Лазиза

Каххорова Комила

Аннотация: Формирование устной речи на иностранном языке представляет собой одну из наиболее трудных задач для студентов, изучающих русский язык как иностранный (РКИ). В данной статье рассматриваются стратегии, способствующие развитию устных навыков у изучающих РКИ, включая использование ролевых игр, дискуссий, диалогов и многократного повторения. Исследование направлено на выявление наиболее результативных методик и приемов, а также оценку их эффективности в образовательной среде.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), устная речь, стратегии, ролевые игры, дискуссии, диалоги, методики обучения.

Устная речь является важным аспектом в изучении иностранного языка, так как именно она позволяет студентам использовать язык в реальных ситуациях, проявляя уверенность и правильность выражения. Для изучающих русский язык как иностранный формирование навыков устной речи связано с особенностями русского произношения, лексики и грамматических конструкций. Основной целью статьи является рассмотрение методов и стратегий, позволяющих повысить уровень владения русской устной речью, улучшить фонетическую и лексическую точность и уверенность в устных высказываниях.

В исследовании приняли участие студенты, изучающие русский язык как иностранный на уровнях А2 и В1. Эксперимент длился три месяца и включал три основных этапа: подготовка (теоретическое знакомство с лексикой и грамматикой), практические упражнения (дискуссии, ролевые игры и работа в парах) и оценка. Для оценки эффективности стратегий использовались записи речи, опросы студентов и итоговые тесты. Цель исследования состояла в том, чтобы определить, какие стратегии способствуют улучшению качества устной речи и насколько они эффективны в обучении.

Формирование навыков устной речи у изучающих русский язык требует многостороннего подхода и применения различных стратегий, которые помогут учащимся развить беглость, уверенность и правильность в речи. Вот несколько эффективных стратегий:

Ролевая игра и симуляции

- Ситуации из реальной жизни: Организуйте уроки, где студенты будут разыгрывать роли, такие как поход в магазин, беседа с врачом или интервью на работу. Это помогает не только расширить лексический запас, но и лучше ориентироваться в культурных особенностях общения.

- Имитация социальных ролей: Разработка сценариев для общения с друзьями, коллегами или в официальных ситуациях. Такая практика помогает освоить различные стили общения и речевые регистры.

Дискуссии и дебаты

- Выбор тем: Темы могут варьироваться от простых повседневных вопросов до обсуждений на актуальные или спорные темы. Это стимулирует мышление, помогает учащимся развивать аргументацию и улучшает способность выражать мысли.

- Работа в парах и группах: Студенты обсуждают тему в малых группах, что снижает страх перед большой аудиторией и способствует уверенности в устной речи.

Использование аудио- и видеоматериалов

- Просмотр фильмов, сериалов, новостей: Это помогает студентам услышать русский язык в естественных условиях, освоить фразеологию и интонацию.

- Интерактивные задания: После просмотра или прослушивания материала студенты могут ответить на вопросы, обсудить содержание или пересказать его. Это улучшает понимание и развивает навыки изложения информации.

Метод “расширенной беседы”

- Интервью и опросы: Студенты задают друг другу вопросы на заданную тему, что способствует расширению словарного запаса и развитию умения вести беседу.

- Пересказ и уточнение: Учащиеся пересказывают услышанную информацию своими словами. Это помогает лучше понять содержание и закрепить выражения.

Поддержка лексики и грамматики

- Создание тематических словарей: По каждой теме составьте список слов и выражений, которые учащиеся будут активно использовать в беседах.

- Повторение грамматических конструкций: Практика конкретных грамматических форм (например, использование аспектов глаголов) помогает учащимся говорить более уверенно и грамотно.

Использование технологий

- Мобильные приложения и онлайн-платформы: Приложения для изучения языков, такие как Duolingo, и платформы для общения с носителями языка (например, Italki), помогают закрепить навыки через практику вне классных занятий.

- Видеозвонки с носителями языка: Студенты могут общаться с носителями, что создает более естественную и аутентичную среду.

Эти стратегии можно комбинировать в зависимости от уровня подготовки и целей изучающих.

Результаты подтверждают эффективность активных методов, таких как дискуссии и ролевые игры, в формировании устных навыков. Показательно, что студенты, участвующие в таких занятиях, продемонстрировали больший прогресс, чем те, кто придерживался более традиционных методов (повторение фраз, чтение текстов). Это указывает на значимость практических упражнений для развития языковой уверенности и гибкости в устной речи. Более того, такие упражнения помогают студентам преодолеть психологические барьеры, связанные со страхом ошибок.

Заключение

Развитие устных навыков у изучающих РКИ требует внедрения активных и интерактивных методов, которые будут способствовать уверенности и беглости речи. Использование ролевых игр, дискуссий и диалогов не только улучшает качество владения языком, но и способствует созданию положительного отношения к изучению. Преподавателям следует уделять особое внимание созданию учебных ситуаций, приближенных к реальной жизни, что обеспечит более полное вовлечение студентов.

Для дальнейшего улучшения устной речи у студентов, изучающих русский язык, рекомендуется:

Интегрировать больше практических заданий, таких как ролевые игры и моделирование реальных ситуаций.

Использовать современные технологии, такие как приложения для разговорной практики и платформы для видеочатов.

Включать задания на произношение и интонацию, чтобы улучшить восприятие и понимание речи.

Поощрять учащихся к самостоятельному общению на русском языке за пределами учебных занятий, например, через участие в языковых клубах.

Литература:

1. Касавин И.Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2009. – 1248 с.

2. Мухина В.С. «Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.: Academia, 2009. – 640 с.
3. Педагогическое речеведение. Словарь справочник / Под редакцией Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 310 с.
4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под редакцией М.Н. Кожинной. – М.: Флинта, 2019. – 696 с.
5. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе : учебник для пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980. – 414 с.